

PRIN UNITE: UNiversally Inclusive Technologies to practice English

Analisi delle interazioni in lingua inglese tra studenti e chatbot per imparare la lingua straniera.

Grazie per aver partecipato all'esperimento! Ti chiediamo ora di completare il presente questionario.

La prima parte riguarda alcune informazioni su di te. La seconda parte riguarda le tue opinioni personali in merito all'attività che hai svolto e all'interazione con il chatbot.

Ti ricordiamo che i dati raccolti verranno utilizzati solo ai fini del presente esperimento.

Questa indagine è anonima. Ci sono 33 domande in questa indagine.

La registrazione delle risposte fornite all'indagine non è relativa a informazioni che consentano l'identificazione del partecipante, a meno che qualche domanda del questionario non la chieda esplicitamente.

Se è stato usato un codice partecipante per accedere a quest'indagine, questo codice non sarà registrato assieme alle risposte fornite. Il codice partecipante è gestito in un database diverso e viene aggiornato soltanto per indicare se è stata completata (o no) l'indagine. Non c'è nessun modo per abbinare i codici partecipante alle risposte all'indagine.

Parte 1

In questa sezione del questionario ti chiediamo di fornirci informazioni personali come età, corso di studi e livello di inglese.

★Link alla conversazione:

● Copia e incolla qui il link della conversazione che hai avuto con il chatbot.

★Indica il tuo indirizzo e-mail:

● Utilizza il tuo indirizzo e-mail istituzionale.

★A quale area appartiene il tuo corso di laurea?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Economica

Giuridica

Politico-sociale

Scientifica

Umanistica

★Età:

★Genere:

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Uomo

Donna

Non binario

Altro/preferisco non specificarlo

★Qual è la tua lingua madre?

★Hai disabilità o DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Sì, ho una disabilità

Sì, ho un DSA (disturbo specifico dell'apprendimento)

No

★Se sì, quale/i?

★Come valuteresti il tuo livello di inglese per quanto riguarda la **comprensione scritta di testi** in inglese?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Livello base (A1)

Livello elementare (A2)

Livello intermedio (B1)

Livello intermedio superiore (B2)

Livello avanzato (C1)

Livello di padronanza (C2)

● I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

★Come valuteresti il tuo livello di inglese per quanto riguarda la **produzione scritta di testi** in inglese?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Livello base (A1)

Livello elementare (A2)

Livello intermedio (B1)

Livello intermedio superiore (B2)

Livello avanzato (C1)

Livello di padronanza (C2)

● I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

★Come valuteresti il tuo livello di inglese per quanto riguarda la **comprensione orale di testi** in inglese?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Livello base (A1)

Livello elementare (A2)

Livello intermedio (B1)

Livello intermedio superiore (B2)

Livello avanzato (C1)

Livello di padronanza (C2)

● I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

★Come valuteresti il tuo livello di inglese per quanto riguarda la **produzione orale di testi** in inglese?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Livello base (A1)

Livello elementare (A2)

Livello intermedio (B1)

Livello intermedio superiore (B2)

Livello avanzato (C1)

Livello di padronanza (C2)

● I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

★Per quanti anni hai studiato inglese?

★Sei in possesso di certificazioni di lingua inglese?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Sì

No

Se sì, quali?

★Hai mai usato un chatbot per conversare o imparare una lingua straniera?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Sì

No

Se sì, quale/i?

Parte 2

In questa sezione ti chiediamo di esprimere le tue opinioni sull'esperienza svolta.

Dopo aver indicato il chatbot con cui hai interagito, utilizza una scala da 1 a 5 per valutare l'attività: 1 significa "non sono per niente d'accordo", mentre 5 significa "sono molto d'accordo".

Alla fine del questionario, avrai la possibilità di lasciare opinioni personali o commenti.

★Quale chatbot hai utilizzato?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

ChatGPT

PIAI

★Quale dispositivo hai utilizzato?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Computer

Smartphone

Tablet

★Hai utilizzato la sintesi vocale durante l'attività?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Sì

No

★Sono riuscito/a a capire agevolmente le domande/i messaggi del chatbot.

1 2 3 4 5

★Quando non capivo, il chatbot dava spiegazioni utili e adeguate.

1 2 3 4 5

★Il dialogo con il chatbot si è svolto in modo coerente.

1 2 3 4 5

★Le risposte di feedback da parte del chatbot mi sono sembrate utili (per esempio correzioni, espressioni alternative, brevi valutazioni).

1 2 3 4 5

★Le risposte del chatbot non mi hanno fatto/a sentire discriminato/a o giudicato/a in alcun modo a causa di genere, etnia, abilità o altri fattori.

1 2 3 4 5

★Mi sono sentito/a coinvolto/a nelle interazioni con il chatbot, come se avessi parlato con una persona.

1 2 3 4 5

★Durante tutto l'esercizio non ho provato ansia, stress o pressione.

1 2 3 4 5

★Sono riuscito/a ad utilizzare lo strumento senza bisogno di aiuto esterno.

1 2 3 4 5

★Mi sono sentito/a stanco/a o annoiato dopo l'interazione con il chatbot.

1 2 3 4 5

★Sei motivato/a a continuare a interagire in inglese con il chatbot?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Sì

No

★Hai preferito l'esercizio di dialogo o il gioco di ruolo?

● Scegliere solo una delle seguenti voci

Dialogo (small talk)

Gioco di ruolo (role play)

Hai voglia di dirci perché?

Per finire, se vuoi, commenta gli aspetti positivi e/o negativi della tua interazione col chatbot o condividi con noi qualunque osservazione desideri.